

**АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФЙДАЛАНГАН ХОЛДА СОДИР
ЕТИЛГАН ЎҒИРЛИК БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИ ОЧИШДА
ДУЧ КЕЛАДИГАН ҚИЙИНЧИЛИКЛАР
ВА МУАММОЛАР ТАҲЛИЛИ**

Адилов Мирсамад Агзамович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси катта ўқитувчиси

Шахобов Умиджон Асамидин ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси 3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11445987>

Аннотация: Мазкур мақолада ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилаётган ўғирлик жиноятларини фош этиш бўйича ахборот воситаларини кўздан кечиришнинг ўзига ҳос хусусиятлари кўриб чиқилган. Шунингдек, ушбу турдаги жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган ахборот технологияларини кўздан кечиришда юзага келадиган асосий муаммолар ва қийинчиликлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Ахборот, ахборот технологиялари, ахборот технологиялари орқали содир этилаётган ўғирлик жиноятлари, ўғирлик, пластик карта, шахсий ҳисоб, талон-тароҳ қилиш, ўзлаштириш.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности слежки за СМИ по раскрытию преступлений, связанных с кражами, совершенными с использованием информационных технологий. Также анализируются основные проблемы и трудности, возникающие при проверке информационных технологий, в которых произошел инцидент при совершении данного вида преступлений.

Ключевые слова: Кражи преступления, совершаемые с использованием информации, информационных технологий, инфотехнологий, кражи пластиковых карт, личных данных, грабежей, растрат.

Annotation: This article discusses the specifics of media surveillance to uncover crimes related to thefts committed using information technology. The main problems and difficulties encountered in checking information technologies in which an incident occurred during the commission of this type of crime are also analyzed.

Keywords: Theft crimes committed using information, information technology, information technology, theft of plastic cards, personal data, robberies, embezzlement.

Ўзбекистон Республикаси ўз давлат мустақиллигини эълн қилганидан сўнг, ўтган давр мобайнида иқтисодиётни тўлақонли шакллантириш ва ушбу соҳада тубдан ислоҳотларни амалга ошириш, тараққиётнинг энг муҳим омили ва асосини ташкил этганлигини алоҳида таъкидлаб ўтишимиз лозимдир. Мамлакатимиз иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади. Ўзбекистон Республикасида барча мулк шакллариининг тенг ҳуқуқлилиги ва ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоя қилиниши таъминланади. Хусусий мулк дахлсиздир. Мулкдор ўз мол-мулкидан қонунда назарда тутилган ҳоллардан ва тартибдан ташқари ҳамда суднинг қарорига асосланмаган ҳолда маҳрум этилиши мумкин эмас¹. Ўзганинг мулкига қилинган ҳар қандай тажовуз қонунда кўрсатилган тарзда жавобгарликка тортишга асос бўлади. Шундай бўлсада, Республикамизда йилдан йилга ўзгаларнинг мулкига қаратилган жиноятлар, айниқса, ўғирлик жиноятлари ошиб бормоқда. Ахборот техноологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилган ўғирлик жиноятлари йил сайин кўпайиб бораётганлигини гувоҳи бўлиб келмоқдамиз. Содир этилаётган ўғирлик жиноятларини таҳлили, ушбу турдаги жиноятларнинг асосий қисмини ахборот техноологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилган ўғирлик жиноятлари ташкил этишини кўрсатмоқда.

ахборот техноологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилган ўғирлик жиноятларида ушбу жиноятнинг бошқа турларидан фош этишнинг имкониятларининг қийинлиги, айниқса, ҳодиса содир бўлган жойнинг йўқлиги натижасида маълумотлар олишнинг қийинчилигини юзага келтираётганлиги кўришимиз мумкин.

Ахборот техноологияларидан фойдаланган ҳолда содир этиладиган ўғирлик жиноятлари бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришнинг ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, улар қуйидагилардан номоён бўлади: биринчидан, ахборот техноологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилган ўғирлик жиноятлари бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тезкор вакил томонидан моддий объектларни бевосита ўрганишдир². Бу тезкор вакилга жиноят белгилари мавжуд ёки мавжуд эмаслигига ишонч ҳосил қилиш, жиноятчи ҳаракатларининг

¹ Rustam Nishonxo'jayevich Raximxo'jayev. (2021). Some aspects of quick-search activities. *Archive of Conferences*, 24(1), 38-39..

² Ашуров, О. (2024). Фирибгарлик жиноятини аниқлаш ва фош этишнинг назарий тушунчалари!. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 4(1), 61-69.

изларини топиш, жинойт қуролларини аниқлаш, жинойтчининг ҳаракатлари натижасида юзага келган ҳолат ўзгаришларини ўрганиш, ўз тахминларини тузиш ва текшириб қўриш имконини беради; иккинчидан, ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилган ўғирлик жинойтлари бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш ўрганиладиган моддий объектларнинг доираси хилма-хил бўлиб, тергов қилинаётган ўғирликнинг ўзига хос хусусиятларига ва у содир бўлган вазиятга боғлиқ. Ушбу объектларни ўрганиш жинойтни фош қилиш учун муҳим бўлиши мумкин бўлган шахслар, объектлар, ҳодисалар ўртасида алоқадорликни аниқлашга имкон беради; учинчидан, терговчига ҳодиса содир бўлган жойдаги вазиятни қасддан ўзгартирганлигини, жинойт излари ўзгартирганлиги ёки шикастланганлигини кўрсатадиган белгиларни тўғридан-тўғри идрок этиш, жинойтни яшириш учун ниқобланганлигини, ўғрининг терговга қаршилик кўрсатишини, унинг психологик хусусиятлари ва уларни ифодалаш шаклларини баҳолаш имконини беради³. Ҳодиса жойини кўздан кечиришда олинган маълумотлар ахборот технолгиялари соҳасида содир этилган ўғирлик жинойтларини фош этишда муҳим рол ўйнайди. Тўлиқ ва тўғри ўтказилган кўздан кечириш натижасида олинган маълумотлар тергов тусмолларини илгари суриш учун асос бўлиб, терговнинг кейинги йўналишини белгилайди. Бироқ амалиётда терговчилар ушбу турдаги жинойтлар бўйича ҳодиса жойини кўздан кечиришда кўпинча қўпол хато ва камчиликларга йўл қўйишади. Ўз навбатида бу нотўғри тусмоллар илгари сурилишига олиб келади. Натижада жинойтлар очилмай қолади ёки жинойтни содир этган шахс аниқланган тақдирда унинг айбини исботлашни қийинлаштиради. Ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилган ўғирлик жинойтлари бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришдаги муаммолардан бири, терговчи томонидан баённомада номи, материали ва мақсади аниқ бўлмаган турли хил объектларнинг номини қайд қилинишидир. Зеро, баённома тузишда тегишли экспертиза тайинлаб хулоса олмасдан туриб нима эканлигини аниқлаб бўлмайдиган “олтин”, “қон” ва бошқа шу каби объектларни айнан номланишини қайд этмаслик лозим. Баённомада бундай объектларни “қонга ўхшаш доғлар” ёки “олтинга ўхшаш металл” деб кўрсатиш лозим⁴.

³ Rustam Nishonxo'jayevich Raximxo'jayev. (2021). Some aspects of quick-search activities. *Archive of Conferences*, 24(1), 38-39.

⁴ Nishonkhujayevich, r. R. (2023). Some aspects of the legal regulation of the conduct of operational-search measures by the internal affairs bodies. *Innuc*, 2(2).

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришда юзага келадиган яна бир муаммо, объектлар аниқланадиган жойидан олиб ташланиши ёки кўчирилиши мумкин бўлмасада, ҳар доим ҳам бунга амал қилинмайди. Бундай вазиятда баённомада фақат жиноят иши учун аҳамиятли бўлиши мумкин бўлган ва терговчи шахсан кўрадиган (ва тахмин қила олмайдиган) нарса тўғрисидаги маълумотлар акс эттирилади. Қолаверса, кўзғалмас нарсанинг бу хусусиятини (белгисини) фақат тезкор вакилнинг ўзи кўриши етарли эмас. Ушбу нарсани ва унинг белгиларини тергов ҳаракатида иштирок этувчи холислар ва бошқа шахслар ҳам кўришлари керак. Бундан ташқари, ҳодиса жойини кўздан кечиришда жиноят содир этиш вақти ва усули, жиноятчининг воқеа жойидаги ҳаракатлари, жиноят оқибатлари, жиноятчининг ҳаракатлари ва оқибатлари ўртасида сабабий боғлиқлик мавжудлиги, шунингдек, бошқа ҳолатлар тўғрисидаги ҳолатларни қайд этишга йўл қўйилмайди. Ҳодиса жойини кўздан кечиришнинг тўлиқлиги ва ҳар томонламалиги ушбу тергов ҳаракатини ўтказишда, биринчи навбатда, криминалистика соҳасида мутахассисларнинг иштирокига бевосита боғлиқдир⁵. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг талабларига риоя қилиш далилларнинг ишончлилиги ва мақбуллигини таъминлашнинг энг муҳим воситасидир. Аниқланган ашёларни процессуал тартибга амал қилган ҳолда олиш ва қайд этиш катта аҳамиятга эга. Шундай қилиб, баъзида нарсаларни олишда, кийимни қуриштириш ёки тозалаш, қулфни очиш ва ҳоказоларда қийинчиликлар мавжуд. Шу билан бирга, қадокнинг яхлитлигини бузмаган ҳолда далилларни олиш, кўриш ва бошқа ҳаракатларни содир этиш имконини берувчи объектнинг нотўғри қадокланиши келажакдаги ашёвий далилларнинг ҳақиқийлигига шубҳа қилиш учун асосдир. Шунинг учун агар тезкор вакил бирон-бир ҳаракатни баённомада акс эттирмасдан амалга оширса ва бу суд муҳокамаси давомида аниқланса, у ҳолда иш бўйича қарор қабул қилишда тўпланган далилларни номақбул деб топиш учун асослар пайдо бўлади⁶.

Ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилган ўғирлик жиноятлари бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан

⁵ Rustam Nishonxo'jayevich Raximxo'jayev. (2021). Some aspects of quick-search activities. *Archive of Conferences*, 24(1), 38-39.

⁶ Ashurov, O. (2024). Voyaga yetmaganlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashishning dolzarb ahamiyati. *Академические исследования в современной науке*, 3(18), 27-32.

кечиришнинг энг катта муаммоси терговчиларнинг ушбу тергов ҳаракатларига бўлган муносабатидир. Баъзи терговчилар бундай турдаги жиноятларни тергов қилишда ҳодиса жойини текшириш фақат мураккаб ҳолатларда пухта ва кенг қамровли бўлиши керак деган фикрни билдирадилар ва фақат шу ҳоллардагина криминалистика ускуналари ва мутахассисларнинг ёрдамидан фойдаланишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайдилар. Ушбу нуқтаи назар қонунга зиддир, чунки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Жиноят процессуал кодексида ҳар қандай тоифадаги ишлар бўйича тергов ҳаракатларини амалга оширишнинг соддалаштирилган тартиби кўзда тутилмаган. Бундан ташқари, муайян бир ишни тергов қилишда исбот қилиш қийин ёки осонлигини олдиндан айтиш иложсиз. Биз бундай қарашларга қўшила олмаймиз⁷. Маълумки, баъзи ҳолларда жабрланувчилар дастлабки кўрсатувларини сезиларли даражада ўзгартирадилар ёки турли баҳоналар билан уларни рад этадилар. Бундай ҳолларда, объектив далилларсиз, иш бўйича ҳақиқатини аниқлаш қийин. Ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этиладиган ўғирлик жиноятлари бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан кўздан кечиришда бевосита қатнашаётган иштирокчилар ўртасида ишларнинг тўғри тақсимланишига боғлиқ. Шунинг ёдда тутиш керакки, ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилган ўғирлик жиноятларини тергов қилишдаги салбий асоратлар кўпинча тўлиқ ўтказилмаган кўздан кечириш билан боғлиқ, масалан, атрофдаги ҳудуд кўздан кечирилмаганлиги натижасида зарур криминалистик маълумотларнинг қисқаришига олиб келади. Кўздан кечиришнинг юзаки бўлиши, муҳим далилларнинг йўқолиши бармоқ ва қўл кафти, пойабзал, бузиш қуроллари ва асбоблари, микрообъектлар изларини аниқлаш ва қайд қилишда техник-криминалистик воситалари ҳамда усулларидан паст даражада фойдаланилганлиги билан ҳам боғлиқ. Ўғирлик жиноятларини фош этиш ва тергов қилишда техник-криминалистик воситалар ва усулларнинг амалиётга сушт жорий этилганлиги ушбу жиноятларни кўп ҳолларда фош этилмасдан қолишига сабаб бўлмоқда⁸. ахборот

⁷ Ашуров, О. (2024). Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан фирибгарлик жиноятига қарши курашишда тезкор-қидирув тавсифининг илмий таҳлилини аҳамияти. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(5), 184-191.

⁸ Убайдуллаев, К. Н. (2022). Айрим хориж давлатларида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ва тергов бўлинмаларининг ўзаро ҳамкорлиги масалалари. *Евразийский журнал права; финансов и прикладных наук*, 2(12 special issue), 70-78.

технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилган ўғирлик жиноятлари бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш жараёнида фотографиядан фойдаланиш кўздан кечириш баённомасининг субъективлигини ва идрок этишдаги камчиликларни қоплаш учун мўлжалланган, аммо фотожадвал мустақил далил қийматига эга эмас. Фотосуратга олишга оид криминалистик қоидалари ихтиёрий маслаҳат характерига эга бўлиб, фототехниканинг техник параметрларига, фотосуратларнинг сифати ва миқдорига, ҳатто криминалистик адабиётларида ҳам талаблар кўрстаиб ўтилмаган. Жиноят ишлари материалларини таҳлил қилиш шунини кўрсатадики, ҳодиса жойини кўздан кечиришда мутахассислар томонидан қўлланиладиган фотоаппарат ҳаваскорлар синфига тегишли бўлиб, кўпинча фотосуратларнинг керакли сифатини таъминламайди. Расмлар одатда оддий лазер принтерда қора ва оқ рангда чоп этилади, бу эса тасвир сифатини янада ёмонлаштиради. Электрон сақлаш воситалари фотосуратлар жадвалларига бириктирилмайди, бунинг натижасида фотосуратларнинг тўғрилигини текшириш ёки ҳеч бўлмаганда уларни компьютер технологиясидан фойдаланган ҳолда сифатли тарзда кўриш имконияти мавжуд бўлмайди. Ушбу юзасидан бир неча ўнлаб жиноят иши ҳужжатлари ўрганилганида, уларда мавжуд бўлган фотожадвалларнинг барчаси оқ-қора рангда сифатсиз босилганлиги ва уларда суратга олинган объектларни амалда ажратиш бўлмаслиги аниқлангани ҳам юқоридаги мулоҳазаларимизни қанчалик ҳақиқат эканлигини тасдиқлади.

Аксарият ҳолларда эксперт бўлинмалари эксперт-криминалистлари зарур техник воситалар профессионал камералар, махсус шароитларда суратга олиш қурилмалари, фотопринтерлар, шунингдек, сарф материаллари йўқлигини таъкидлайдилар. Шунинг учун ҳам айрим жиноят иши материалларида фотожадвал ўрнига эксперт-криминалистнинг фотожадвални чоп этишнинг техник имконияти бўлмаганлиги ёки хотира картаси куйиб ёки формат бўлиб кетганлиги ҳақидаги маълумотномасини топишингиз мумкин⁹. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш баённомаларини таҳлил қилинганда, уларнинг ҳеч бирида суратга олиш тартиби ва шартларининг тавсифи баён қилинмаганлиги, баённома матнида айнан нима суратга олингани, қандай қилиб, жами нечта фотосурат олингани кўрсатиб ўтилмагани ойдинлашди.

⁹ Рахимхўжаев, Р. (2021). Ўзбекистонда тезкор-қидирув тадбирларини ҳуқуқий тартибга солишнинг имконияти. *Юрист ахборотномаси*, 2(3), 71-76.

Айни вақтда амалиётда баённоманинг якуний қисмида оддийгина қилиб кўздан кечириш давомида фотосуратга олингани ёки видеоёзувга қайд қилингани кўрсатиб ўтилади холос. Бу терговчи ёки мутахассисга фотосуратлар жадвалини тузаётганда, кўпинча айблов версиясига зид бўлган маълумотларни ўз ичига олган «қўшимча» фотосуратлардан воз кечишга имкон беради. Кўп ҳолларда терговчи ҳам, эксперт-криминалист ҳам фотосуратга расман, "бор ва яхши" тамойилига кўра муносабатда бўлишади¹⁰. Натижада, ҳодиса жойининг фотосуратларида кейинчалик терговчи ҳодиса иштирокчиларининг кўрсатмаларини олиш ва текширишда фойдаланиши мумкин бўлган ҳодиса жойидаги вазиятнинг ҳақиқий элементлари кўрсатилмасдан қолиб кетади. Шу билан бирга, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш билан жабрланувчилар, гувоҳлар, гумон қилинувчилар (айбланувчилар) кўрсатувлари ўртасида мазмунли алоқани ўрнатиш учун ишлатилиши мумкин бўлган муҳим далил маълумотларининг катта миқдори йўқолади. Хулоса қилиб айтганда, мазкур тавсияларимиз тезкор-қидирув фаолияти амалиётида ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилган ўғирлик жиноятларини фош этиш бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришни тўғри ташкил этилишига, шунингдек, ушбу тергов ҳаракати юзасидан олинган далиллардан мазкур турдаги жиноятларни "иссиқ изи"дан фош этишда самарали фойдаланилишига хизмат қилади.

XULOSA

Бугунги кунда ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилаётган ўғирлик жиноятлари ёшлар томонидан содир этилаётганлиги кескин кўпайиб бормоқда. Ушбу турдаги жиноятларга қарши курашиш, тезкор профилактикасини амалга ошириш, фош этиш учун нафақат ҳуқуқ тартибот идоралари ходимлари томонидан балки бутун жамият биргалиқда курашган тақдирдагина ушбу жиноятларни олдини олишимиз мумкин бўлади. Айниқса, жамиятимиздаги ижтимоий институтлар (боғча, мактаб, олий та'лим, ташкилотлар, ва бошқалар) оила ва ота-оналар бунга маъсул эканликларини хис қилганларидагина мақсадга эришишимиз мумкин. Шунини алоҳида такидлаш керакки, ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этилаётган ўғирлик жиноятларига қарши курашишни амалга оширишдан кўра, ушбу жиноятларни содир этган шахсларни қайта

¹⁰ Ашуров, О., & Тўйчиев, У. (2024). Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишни такомиллаштиришнинг истиқболлари. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, (4), 143-152.

тарбиялаб, улар ўзлаштирган билимларни тўғри йўлга бошлаб улардан мақсадли фойдаланишимиз бугунги куннинг долзарб талабидир¹¹.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаларида “Биз таълим ва тарбия тизимининг барча бўғинлари фаолиятини бугунги замон талаблари асосида такомиллаштиришни ўзимизнинг биринчи даражали вазифамиз деб биламиз” деганларида фарзандларимизни болалигидан покни нопокдан, ҳалолни ҳаромдан фарқлашга ўргатишни назарда тутуди ва ёш авлод тарбияси ҳақида гапирганда, Абдурауф Фитрат бобомизнинг қуйидаги фикрларига ҳар биримиз, айниқса, энди ҳаётга кириб келаётган ўғил-қизларимиз амал қилишлари лозимлигини таъкидлайди: “Халқнинг аниқ мақсад сари ҳаракат қилиши, давлатманд бўлиши, бахтли бўлиб иззат-ҳурмат топиши, жаҳонгир бўлиши ёки заиф бўлиб хорликка тушиши, бахтсизлик юкини тортиши, эътибордан қолиб, ўзгаларга тобе ва қул, асир бўлиши уларнинг ўз ота-оналаридан болаликда олган тарбияларига боғлиқ” деб таъкидладилар.

Шундай экан ҳар қандай жиноятчиликни олдини олишда ва ҳуқуқбузарликка қарши курашишда, аввало, ҳар бир инсон ўз фаолиятини ислоҳ қилиши керак. Ислоҳотлар аввало инсон онгини ўзгартиришдир. Жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликка қарши кураш биринчи навбатда оиладаги муҳит ва таълим-тарбиядан бошланади. Нима ҳалолу, нима ҳаром эканлигини фарзандларимизга бобо ва момолар, ота-она ва устозлар ўғити билан сингдирилиши ҳечкимга сир эмас.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rustam Nishonxo'jayevich Raximxo'jayev. (2021). Some aspects of quick-search activities. Archive of Conferences, 24(1), 38-39.
2. Ашуров, О. (2024). Фирибгарлик жиноятини аниқлаш ва фош этишнинг назарий тушунчалари!. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 4(1), 61-69.
3. Rustam Nishonxo'jayevich Raximxo'jayev. (2021). Some aspects of quick-search activities. Archive of Conferences, 24(1), 38-39.
4. Nishonkhujayevich, r. R. (2023). Some aspects of the legal regulation of the conduct of operational-search measures by the internal affairs bodies. Innuc, 2(2).

¹¹ Рахимхўжаев, Р. (2021). Ўзбекистонда тезкор-қидирув тадбирларини ҳуқуқий тартибга солишнинг имовожланиши. *Юрист ахборотномаси*, 2(3), 71-76.

5. Rustam Nishonxo'jayevich Raximxo'jayev. (2021). Some aspects of quick-search activities. Archive of Conferences, 24(1), 38-39.
6. Ashurov, O. (2024). Voyaga yetmaganlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashishning dolzarb ahamiyati. Академические исследования в современной науке, 3(18), 27-32.
7. Ашуров, О. (2024). Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан фирибгарлик жиноятига қарши курашишда тезкор-қидирув тавсифининг илмий таҳлилини аҳамияти. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(5), 184-191.
8. Убайдуллаев, К. Н. (2022). Айрим хориж давлатларида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ва тергов бўлинмаларининг ўзаро ҳамкорлиги масалалари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(12 special issue), 70-78.
9. Рахимхўжаев, Р. (2021). Ўзбекистонда тезкор-қидирув тадбирларини ҳуқуқий тартибга солишнинг ривожланиши. Юрист ахборотномаси, 2(3), 71-76.
10. Ашуров, О., & Тўйчиев, У. (2024). Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишни такомиллаштиришнинг истиқболлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 4(4), 143-152.
11. Рахимхўжаев, Р. (2021). Ўзбекистонда тезкор-қидирув тадбирларини ҳуқуқий тартибга солишнинг ривожланиши. Юрист ахборотномаси, 2(3), 71-76.